

KELAJAKDA QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA

To‘xtashev Alisher Bahodirovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti PhD doktori, dotsent

Abriyev Samandar Shodmon o‘g‘li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti 13a-21KI talabasi

Xakimova Sabina Zaynitdin qizi

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti 13a-21KI talabasi

Davronova Gulchehra Jurabek qizi

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti 13a-21KI talabasi

Annotatsiya: *"Iqlim o‘zgarishining dahshatli oqibatlarini yumshatish chaqiriqlari yanada yashil ta‘minot zanjirlariga o‘tishga va tog‘-kon sanoati kabi "Zaharli" deb hisoblangan sohalarga nisbatan nafratlanishga olib keldi."*

Kalit so‘zlar: *Akkumlyator, an‘anaviy avtomobillar, elektromobillar, shamol, gidroenergiya va boshqalar.*

Parij kelishuvi va global bosimdan so‘ng hukumatlar, yirik korxonalar energiya bilan bog‘liq karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirishga harakat qilmoqda. Ular bunga, birinchi navbatda, shamol, quyosh va gidroenergetika kabi qayta tiklanadigan energiya turlarini joriy etish orqali erishishga intilishdi.

Qayta tiklanadigan energiya xalqaro agentligi iqlim bo‘yicha maqsadlarga erishish uchun qayta tiklanadigan energiyaning umumiy ulushi 2050-yilga kelib taxminan uchdan ikkiga ko‘tarilishi kerakligini bashorat qilmoqda, bu qayta tiklanadigan energiya ko‘plab mamlakatlarning umumiy yakuniy iste‘molining 60% yoki undan ko‘prog‘ini tashkil qilishi mumkinligini ko‘rsatmoqda. Bu talab qayta tiklanadigan energiya manbalarining quvvati va ishlab chiqarish hajmini oshirish zarurligini bildiradi. Masalan, quruqlikdagi shamolning global yig‘indisiga o‘rnatilgan

quvvati 2030-yilga kelib uch baravardan ko‘proq va 2050-yilga kelib to‘qqiz baravarga oshishi kerak. Dengizdagi shamol uchun faqat 2030-yilga kelib o‘n baravar ko‘payishi kerak. Quyosh energiyasi nuqtai nazaridan, global quvvat 2018-yildagi jami 480 gigavatt dan 2030-yilga kelib 2840 gigavattga va 2050-yilga kelib 8519 gigavattgacha oshishi kerak.

TOG‘-KON SANOATI VA BARQAROR ENERGIYA

Tog‘-kon sanoati faollari uglerod chiqindilarini va atrof-muhitga zararli deb hisoblangan loyihalarni to‘xtatish bosimidan tortib, investorlar va hukumatlarning o‘z ko‘mir zaxiralaridan voz kechishigacha bo‘lgan katta qiyinchiliklarga duch keldi.

Biroq, barqaror energiya va global ta‘minot zanjiri atrofidagi munozaralar qayta tiklanadigan energiyaga tayanish rejasi tog‘-kon sanoati uni qurish va ishlatish uchun zarur bo‘lgan metallar va minerallar bilan ta‘minlashga juda bog‘liq ekanligiga zid hisoblanadi.

Masalan, disprosiy va neodimiy kabi noyob tuproq metallarini olaylik. Ikkala metal ham shamol turbinasi generatorlarida joylashgan doimiy magnitlar uchun qotishmalarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Xitoy global noyob tuproq bozorining taxminan 63 foizini qazib oladi. Hozirda 5 megavatt quvvatga ega bitta shamol turbinasi bir tonna qotishma talab qiladi. Shamol energetikasining kelajakdagi prognozlarini inobatga olgan holda, neodimiy va disprosiyga global talab 2,1 baravar ortishi prognoz qilinmoqda, yangi turbinalarning 65 foizi keyingi o‘n yil ichida o‘rnatiladi, ular noyob tuproq metallarini talab qiladigan texnologiyani o‘z ichiga oladi.

Xuddi shunday, mis yuqori o‘tkazuvchanligi va chidamliligi tufayli yuqori talabga ega. O‘rnatilgan shamol turbinasi ichida mis miqdori 2,5-6,4 tonnani tashkil etadi, bu generator, transformatorlar va kabellarda qo‘llaniladi. Jahon shamol bozori hozirda yiliga o‘rtacha 450 kilotonna misga ehtiyoj sezadi va 2028-yilga kelib bu ko‘rsatkich yiliga 600 kilotonnagacha oshishi kutilmoqda.

Kelajakda qayta tiklanadigan energiyaga bo‘lgan talablar katta shamol turbinalariga olib kelishi va quyosh energiyasi va elektr transport vositalari kabi boshqa texnologiyalar uchun misga bo‘lgan ehtiyojga qaramasdan, bu raqam sezilarli darajada

oshishi mumkin. Elektromobillar 2025-yilga kelib yillik avtomobil sotishning 7% dan ortig'ini tashkil etishi prognoz qilinsa, faqat elektr transport vositalari hisobiga misga bo'lgan talab 2027-yilga kelib 1700 kilotonnaga oshishi kutilmoqda. An'anaviy avtomobilni qurish uchun 18-49 funt mis kerak bo'lsa, akkumulyatorli elektr transport vositasi uchun taxminan 183 funt kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov G'., Usmonov M. Quyosh energiyasidan xalq xo'jaligida foydalanish
2. Jo'rayev T. < Quyosh issiqlik qurilmalari. O'quv qo'llanma
3. Muhitdinov M. M. Ergashev S.F, Quyosh energiyasidan foydalanish